

Весна Кесић

Универзитет у Београду, Медицински факултет

Београд

vek1@mts.rs

<https://orcid.org/0000-0002-3513-7192>

Психолошки и етички аспекти малигне болести у трудноћи

Апстракт: Малигне болести по правилу настају у старијем животном добу. Како све више жена одлучује да одложи трудноћу за касније године, удруженост трудноће и малигне болести постаје све важније питање. Лечење канцера у трудноћи је посебно компликовано, јер пацијенткиња мора да изабере или има осећај да мора бирати између сопственог живота и живота свог још нерођеног детета. И дијагностичке и терапеутске интервенције морају се изводити пажљиво, имајући у виду удружене факторе ризика и за трудницу и за фетус.

У поступку код малигнух тумора у трудноћи нема много избора и ниједан од њих није идеалан. Током последњих година дошло је до напретка у лечењу малигне болести у трудноћи, од потпуног занемаривања трудноће и честих одмах обављаних прекида трудноће, до много озбиљнијег приступа који има за циљ да смањи ризик од онколошких компликација за мајку, а да при том сачува дете.

Брига о трудници са канцером је веома комплексна и представља велики изазов. Она неизоставно захтева мултидисциплинарни приступ са блиском сарадњом гинеколога-онколога, перинатолога и неонатолога, генетичара, психолога, медицинске сестре и социјалног радника, а неретко и духовника. План поступка мора бити формулисан у медицинским, моралним, етичким, правним и религиозним оквирима прихватљивим за пацијенткињу.

Кључне речи: канцер, трудноћа, фетус, пацијент, психологија, етика, духовност.

Малигне болести по правилу настају у старијим годинама живота. Модерно време донело је феномен одложеног материнства. Све више жена одлучује да одложи трудноћу за касније животно доба, углавном у жељи да заврши школовање и започне каријеру. У неким развијеним земљама старост у време првог порођаја престигла је 30 година.¹ Овај пораст је више изражен у Источној Европи.² Процент првих порођаја код жена старијих од 40 година у последњих неколико деценија вишеструко је повећан.³

Одложено материнство је повезано са бројним акушерским проблемима, али и са већом учесталošћу малигнух болести. Са друге стране, учесталост канцера помера се ка млађем животном добу, због чега питање удружености канцера и трудноће постаје све важније.

Биолошка посебност повезаности малигне болести и трудноће састоји се у комбинацији неконтролисаног ћелијског раста малигнуог тумора и контролисаног раста фетоплацентног комплекса у истом домаћину. Тако су у борби за биолошку бесмртност или деструкцију повезани највећи физиолошки процес одржања врсте и највећи патолошки процес који се најчешће завршава умирањем.

Учесталост канцера у трудница је слична оној у популацији осталих жена истог животног доба. Ризик да ће трудноћа бити удружена са малигнуом болешћу износи око 0,1% (један случај на сваких 1000 порођаја).⁴ Није једноставно прорачунати колико се често малигна болест открије у трудноћи, јер не постоје јединствени регистри за вођење оваквих стања. Сем тога, тешко је утврдити укупан број трудноћа у популацији, па се у неким студијама учесталост малигнух болести у трудноћи изражава према броју порођаја. Пре-

¹ Frejka S, Sardon JP, „First birth trends in developed countries: persisting parenthood postponement“, *Demographic research* 15 (2006): 147–80. <https://doi.org/10.4054/Dem.Res.2006.15.6>.

² Sobotka T. „Re-emerging diversity: Rapid fertility changes in Central and Eastern Europe after the collapse of the communist regimes“, *Population-E* 58 No 4–5 (2003): 451–486, <https://doi.org/10.2307/3246652>.

³ Beaujouan E, Sobotka T, „Late childbearing continues to increase in developed countries“, *Population & Societies* 562 (2019): 1–12.

⁴ Mitrou S, Zarkavelis G, Fotopoulos G, Petrakis D, Pavlidis N, A mini review on pregnant mothers with cancer: A paradoxical coexistence. *J Adv Res* 7 no 4 (2016): 559–63, <https://doi.org/10.1016/j.jare.2016.01.004>.

ма једној од ретких великих ретроспективних студији канцера у трудноћи, инциденција је 37,4 случајева на 100 000 порођаја.⁵

Најчешће малигне болести у трудноћи су карциноми дојке и грлића материце, хематолошки и дерматолошки канцери, али ни малигне болести гастро-интестиналних, уролошких система и плућа нису изузетак.⁶

Лечење канцера у трудноћи је посебно деликатно, јер пацијенткиња мора да изабере или има осећај да мора бирати између сопственог живота и живота свог још нерођеног детета. И дијагностичке и терапеутске интервенције морају се изводити пажљиво, имајући у виду удружене факторе ризика и за трудницу и за фетус.

Малигна болест удружена са трудноћом доноси низ специфичних проблема, а то су:

- тешкоће у дијагностиковању и одређивању проширености болести;
- ризик од терапијских интервенција током трудноће;
- супортивна нега труднице са канцером;
- психо-социјалне и етичке дилеме.

У поступку код малигнух тумора у трудноћи нема много избора и ниједан од њих није идеалан. Током последњих година дошло је до еволуције у концепту лечења малигне болести у трудноћи, од потпуног занемаривања трудноће и честих одмах обављаних прекида трудноће, до много озбиљнијег приступа који има за циљ да смањи ризик од смрти или неповољног исхода и за мајку и за дете.

Фактори који утичу на поступак са трудницом која има малигну болест су:

- старост трудноће – виталност фетуса;
- проширеност (стадијум) канцера и удружена прогноза;
- могући неповољан ефекат третмана на фетус, укључујући потенцијалне касне проблеме;

⁵ Andersson TM, Johansson AL, Hsieh CC, Cnattingius S, Lambe M., „Increasing incidence of pregnancy-associated breast cancer in Sweden“, *Obstet Gynecol* 114 (2009): 568–572. <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181b19154>.

⁶ Hepner A, Negrini D, Hase EA, Exman P, Testa L, Trinconi AF, Filassi JR, Francisco RPV, Zugaib M, O'Connor TL, Martin MG. Cancer During Pregnancy: The Oncologist Overview. *World J Oncol* 10, No 1 (2019): 28–34. <https://doi.org/10.14740/wjon1177>.

- ризик за мајку од одлагања терапије како би се омогућило постизање виталности фетуса;
- ризик за фетус од ранијег порођаја како би се омогућила терапија канцера на време;
- могућа потреба да се прекине трудноћа у раном стадијуму како би се дозволиле најоптималније могућности за лечење малигнитета.

Брига о трудници са гинеколошким канцером је екстремно комплексна и представља велики изазов. Она неизоставно захтева мултидисциплинарни приступ са блиском сарадњом онколога, акушера, хирурга, неонатолога, генетичара, медицинске сестре, психијатра, психолога и социјалног радника. За један број жена веома је важна и помоћ духовника. Овај тим треба да брине о пацијенткињи и њеној породици, пружи им праве информације и води их кроз процес одлучивања.

И док се доста зна о клиничким индикацијама за лечење и против лечења канцера током трудноће, као и о ефикасности лечења и ризику за трудницу и плод, психолошким и етичким изазовима које доноси канцер у трудноћи до сада је посвећивано много мање пажње.

Удруженост канцера са трудноћом је велики емотивни конфликт, у коме се радост стварања живота преплиће са стањем у коме постоји животна опасност за мајку. Малигна болест у трудноћи представља изузетно велики стрес и за пацијенткињу и за доктора, а етичке дилеме повезане са овим стањем захтевају озбиљно разматрање. Доношење одлука је веома сложено. Уз медицинске, психолошке, верске, социјалне и моралне стандарде, дилеме са којима се суочавају, и пацијент и доктор ће се борити да пронађу праву равнотежу која комбинује максималну корист за жену са минималним неповољним последицама по бебу.

Психолошке консултације и подршка менталном здрављу требало би да буду обезбеђене свакој трудници код које је утврђено да има малигну болест. Нажалост, многе институције немају психолошку помоћ као део рутинске бриге о онколошким пацијентима. Прилика за жену да обради значење и тежину свог здравственог стања током иницијалног испитивања и планирања лечења треба да буде суштинска компонента доношења одлука о лечењу и део информисаног пристанка.

Проблем канцера у трудноћи је посебно компликован, јер наглашава сукоб између жеље пацијенткиње да носи трудноћу и њене потребе за терапијом како би очувала своје здравље. Сазнање да постоје два пацијента уместо једног, као и да лечење неопходно за побољшање здравља мајке може имати озбиљне и дугорочне последице за дете, захтева дубоку анализу и разматрање из више перспектива.

Таква стратегија мора бити прилагођена сваком случају појединачно и мора да поштује жеље пацијенткиње. Избор лечења утиче не само на прогнозу рака код труднице већ и на здравље и добробит њеног нерођеног детета. Коначна одлука требало би да буде производ разумевања могућности за лечење болести, медицинског савета, признања личних вредности и уверења пацијенткиње, усклађивања породичних сукоба и свести о доступним потпорним структурама.

Доктори морају одвојити довољно времена да са својим пацијентима разговарају о медицинским, али и етичким питањима, треба да обезбеде правовремене и разумљиве информације о доступним могућностима лечења, као и да задрже за себе своје претрасуде о могућим одлукама. Када се брине о трудницама са канцером, нема лаких одговора. У таквој јединственој борби која укључује међузависност два бића, најбољи интереси сваког од њих могу, у ствари, бити међусобно искључиви.

Информације које пружа доктор који има много више медицинског знања од просечног пацијента и акценат који он ставља на те информације утичу на то какву ће одлуку пацијенткиња донети у вези са лечењем. Он треба да понуди жени избор између три могуће опције: одлагање лечења тумора до сазревања плода и порођаја, прекид трудноће ради што бржег започињања лечења тумора и лечење тумора уз наставак трудноће (уз праћење плода ради откривања потенцијалних нежељених ефеката лечења).

Прва могућност – одложити третман до времена када се дете може безбедно родити је за мајку ризик који је тешко измерити. То такође значи да би морала да брине за јако малу, превремено рођену бебу у исто време када сама трпи због нежељених дејстава третмана канцера. Овакав избор је више прихватљив што је мањи ризик који представља канцер и што је већа трудноћа.

Друга могућност је завршити трудноћу како би се омогућило започињање нормалног третмана. Ово је најсигурнији избор за мајку. Међутим, за неке жене абортус је неприхватљив. Ако се ради о малој трудноћи, одлука је обично лакша.

Трећа могућност је лечити канцер што је ефикасније могуће и у исто време наставити трудноћу. Ово је најоптималнији приступ, али захтева пажљиву процену свих фактора који могу утицати и на мајку и на плод.

Основни проблеми у одлучивању о поступку код труднице оболеле од малигне болести су одсуство препорука и чињеница да коначне одлуке често нису једноставне. Све постаје још теже када се канцер дијагностикује у првом триместру. Сем тога још увек је, и у стручној јавности, уврежено мишљење да канцер и материнство не могу ићи заједно.

Саветовање у вези са лечењем рака мора да узме у обзир старост трудноће. Онда када плод још није способан за самостални живот, прекид трудноће може да буде одлука избора, јер омогућава лекару да се усмери на борбу против болести која може угрозити живот. Што се тиче безбедности примене терапије током трудноће, важно је детаљно разговарати са пацијенткињом о томе да до сада има довољно доказа да примена одређених лекова након првог тромесечја не доводи до лошијег исхода трудноће од оног који имају здраве жене. Када се канцер дијагностикује касније, у другом или трећем триместру, клиничка процена се бави питањем да ли трудноћа може да се изнесе до зрелости плода или је неопходна непосредна интервенција.

Постоје бројна питања које одражавају узајамну везу акушерских, онколошких и етичких проблема код малигне болести у трудноћи:

- Да ли трудноћа повећава ризик за настанак малигног тумора?
- Да ли малигни тумори имају утицаја на ток трудноће?
- Да ли трудноћа утиче на ток малигног тумора?
- Да ли је могуће метастазирање у плаценту и плод?
- На који начин планирати лечење и одржавање трудноће?
- Да ли треба ограничити фертилност после лечења малигну тумора?

Због неизвесне природе ризика које носи лечење канцера на плод, трудница је слободна да формира своју сопствену процену и донесе сопствену одлуку. Она може одлучити да пружи већи приоритет здрављу и животу бебе него сопственим здравственим и другим интересима. У тим ситуацијама, лекар треба да понуди медицински разумне алтернативе, али не и да даје препоруке у вези са њима.

Ипак, једна од основних дилема која се поставља по добијању дијагнозе малигне болести у трудноћи је да ли треба обавити прекид трудноће. Од пацијенткиње, њеног партнера и доктора захтева се да донесу тешку одлуку, без увек јасног одговора. У доношењу ових одлука права фетуса директно су супротстављена правима мајке.

У највећем броју случајева није неопходно прекинути трудноћу, чак и ако се малигна болест открије у почетку трудноће. Ипак, има стања у којима је прекид трудноће најбољи избор за мајку и то су примарне агресивне малигне болести и узнапредовала малигна болест. У овим ситуацијама доктор треба да предложи оно што је суштина његове улоге – борба за живот пацијента. Питање које компликује цео поступак је чињеница да се у овим ситуацијама ради о животима о два пацијента – мајке и детета.

Клиничке препоруке у овом деликатном стању су строго индивидуалне и изводе се из систематског прегледа разлога за лечење и против њега, имајући у виду ефикасност лечења за трудницу и ризик за фетус. Свеобухватан етички оквир који може да помогне лекарима да се суоче са овим комплексним консултацијама предложен је још пре две деценије.⁷ Овај модел је заснован на здравим етичким принципима добротинства (добробити за пацијента) и поштовања аутономије, а уводи концепт и фетуса као пацијента.

Етички принцип добротисти

Једно од основних начела медицине јесте да би свака препорука коју даје лекар, требало да произведе више користи него штете.

⁷ Chervenak FA, McCullough LB, Knapp RC, Caputo TA, Barber HR, „A clinically comprehensive ethical framework for offering and recommending cancer treatment before and during pregnancy“, *Cancer* 100 (2004): 215–22. <https://doi.org/10.1002/cncr.11564>.

Ово начело захтева од лекара да све расположиве доказе тумачи пре свега у име добробити пацијента.⁸ Оно није функција индивидуалне клиничке улоге одређеног лекара и стога не треба да се заноси само на клиничком утиску или интуицији појединачног лекара.

Етички принцип поштовања аутономије

Принцип поштовања аутономије, посматран сам за себе, захтева да се увек призна и спроведе избор који је заснован на личним вредностима и уверењима пацијенткиње која доноси одлуку, без обзира на то какве последице лекар мисли да би та одлука могла произвести по њу саму.⁹ Пацијенткиња уноси у медицински третман своју перспективу о томе шта је у њеном интересу. Због тога што је перспектива коју свака пацијенткиња има о својим интересима индивидуална, немогуће је унапред одредити предности и штете аутономне одлуке на бази клиничког просуђивања. У ствари, било би неприкладно то урадити јер је дефинисање и одмеравање предности и штете одређеног поступка право пацијенткиње као одрасле особе и компететног пацијента.

Концепт фетуса као пацијента

Етички принципи добробити и поштовања аутономије имају вишеструку улогу у просуђивању и пракси, нарочито у гинекологији и акушерству. Јасно је да лекар има обавезе према трудној пацијенткињи које су засноване на добробити и аутономији. Међутим, због недовољно развијеног централног нервног система, за фетус не може да се каже да поседује вредности и уверења. Дакле, нема основа да се тврди да фетус има увид у своје интересе. Према томе,

⁸ Thorny S, McCullough LB, Chervenak FA, „Ethical and spiritual considerations for treatment decision associated with cancer in pregnancy“, *Cancer Bull.* 5 (1994): 391–394. Chervenak FA, McCullough LB, „Ethics in obstetrics and gynecology An overview“, *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 75, No 1 (Dec 1997): 91–4. [https://doi.org/10.1016/s0301-2115\(97\)00192-9](https://doi.org/10.1016/s0301-2115(97)00192-9).

⁹ Beauchamp TL, Childress JF, *Principles of Biomedical Ethics, 4th edition*, New York, NY: Oxford University Press; 1994: 120–088. Englehardt HT Jr. *The foundations of bioethics, 2nd edition*, New York: Oxford University Press, 1996.

лекар не може имати обавезу аутономије према фетусу све док фетус не постане пацијент. Такође, лекар има перспективу о здравственим интересима фетуса, али на добробити засноване обавезе према фетусу лекар може имати само када је фетус пацијент.

Озбиљне дебате, са више философских становишта, воде се о томе кад заправо људско биће постаје пацијент.¹⁰ Да би се знало да ли је фетус пацијент или не, мора се установити да ли фетус има самосталан морални статус. То подразумева да су карактеристике које поседује фетус независне од мајке или било ког другог фактора и да због тога генеришу обавезе према фетусу од стране мајке и њеног лекара.¹¹

Chervenak и *McCullough* који су и увели појам „фетус као пацијент“ сматрају да је фетус пацијент тек кад је виабилан, то јест онда кад поседује способност за преживљавање ван материце.¹² Виабилност је вероватно најјаснији доказ да је људско биће заиста сопствени ентитет независан од мајке. Разматрајући са аспекта етике, способност осећања је такође веома јак разлог за разматрање интереса фетуса. Са развојем чула и стицањем могућности за искуство задовољства и бола, фетус би могао да трпи. И шта год је жена одлучила да уради са својим телом, са фетусом који има осећаје, она може да узрокује потенцијалну, ако не и вероватну патњу другог свесног бића.

Напредак у дијагностици и стратегијама упућеним на постизање оптималног исхода фетуса постали су широко прихваћени и подстичу развој концепта фетуса као пацијента. Статус фетуса као пацијента игра главну улогу у процесу саветовања и обликовању улоге лекара у процесу информисаног пристанка.

¹⁰ Moreno D'Anna, Milagros María de las Mercedes, & Páez, Gustavo (2021), „The fetus as a patient: different positions on the same concept“, *Medicina y ética*, 32, No 4 (e-pub 14 de agosto de 2023): 989–1027. <https://doi.org/10.36105/mye.2021v32n4.03>.

¹¹ Baumrucker SJ, Vogel WH, Stolic RM, Adkins RW, Holland H, VandeKieft G, Eastridge A. „A Mother in Jeopardy: The Ethics of Pregnancy and Chemotherapy“, *Am J Hosp Palliat Care*, 37, No 1 (Jan 2020): 72–78. <https://doi.org/10.1177/1049909119846861>.

¹² Chervenak FA, McCullough LB, „The fetus as a patient: an essential ethical concept for maternal-fetal medicine“ *J Matern Fetal Med.* 5, No 3 (May-Jun 1996): 115–9. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6661\(199605/06\)5:3<115::AID-MFM3>3.0.CO;2-P](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6661(199605/06)5:3<115::AID-MFM3>3.0.CO;2-P).

Саветовање труднице са дијагнозом канцера

Саветовање које не упућује на одређену одлуку, објективно саветовање, веома је тешко, ако не и немогуће. Информације које пружа лекар који има много више медицинског знања од просечног пацијента и акценат који он ставља на те информације утичу на то какву ће одлуку пацијент донети.

Бринући за трудницу лекари треба да препознају да су у већини случајева интереси труднице и фетуса пре конвергентни него дивергентни. Аутономне одлуке које доноси трудница треба да се поштују и она не би требало да сноси никакве последице због евентуалног неповољног перинаталног исхода. О сумњама лекара у вези са утицајем мајчиних одлука на добробит фетуса треба дискутовати на бази медицинских доказа, али се одлуке мајке такође морају разумети у контексту шире социјалне мреже, као и културолошких и верских схватања и вредности жене.

Принципи добротинства и поштовања аутономије примењују се на виабилан фетус и тада је директивно саветовање у корист фетуса етички оправдано. Када фетус није пацијент, саветовање треба да буде недирективно.

Канцер током трудноће представља велики изазов за трудницу, њену породицу и здравствене раднике. Овакве трудноће мора водити мултидисциплинарни тим специјалиста. У идеалном случају, дијагностичке и терапијске процедуре код труднице оболеле од рака треба да обезбеде исту ефикасност као и код жена које нису у другом стању, а да при том не утичу на развој и дугорочни исход neroђеног детета. У неким ситуацијама ово је тешко остварити. Због тога су постављена четири златна правила за лечење малигних болести у трудноћи:¹³

1. Мора се мислити о добробити мајчиног живота;
2. Мора се лечити излечива малигна болест;
3. Мора се заштитити фетус од штетних ефеката лечења;
4. Мора се покушати све да се сачува репродуктивни систем жене.

¹³ Pavlidis NA, „Coexistence of pregnancy and malignancy“, *The Oncologist* 7 (2002): 279–97.

План поступка са малигном болешћу у трудноћи мора бити формулисан у медицинским, моралним, етичким, правним и религиозним оквирима прихватљивим за пацијенткињу. Помоћ жени да направи избор захтева апсолутну искреност и најтачнију информацију. Начин на који ће се саопшти информација утицаће на одлуку коју ће пацијент донети. За поступак са малигном болешћу у трудноћи неопходно је не само научно, на чињеницама базирано знање о ризицима удруженим са лечењем, већ и уметност комуникације са пацијентом и надасве велика доза хуманости.

Уместо закључка

Малигна болест дијагностикована у трудноћи је један од највећих биоетичких изазова који повезује онкологију и хуману репродукцију. Радост стварања новог живота испреплетена је са страхом за сопствени живот и живот још нерођеног детета.

Постојање малигне болести код труднице компликује поступак и са канцером и са трудноћом. И дијагностичке и терапеутске интервенције морају се изводити пажљиво, имајући у виду удружене факторе ризика и за трудницу и за фетус.

У поступку код малигнух тумора у трудноћи нема много избора и ниједан од њих није идеалан. Током последњих година дошло је до напретка у лечењу малигне болести у трудноћи, од потпуног занемаривања трудноће и честих одмах обављаних прекида трудноће до много озбиљнијег приступа који има за циљ да помогне мајци, а да при том сачува дете. То је велики изазов за све који су укључени у лечење, јер ризици и користи од онколошких третмана морају бити уравнотежени за обоје.

Правилно процењивање сврсисходности настављања или прекидања трудноће у свакој појединачној клиничкој ситуацији, као и одређивање адекватне методе лечења, заснива се више на прилагођавању сваком случају посебно, него на примени стандардних шема и прилаза. При том на првом месту треба да буде здравље жене, а потом морају бити узете у обзир могућности повољног исхода трудноће.

За трудницу, са психолошког становишта, лечење канцера је посебно компликовано јер она мора да изабере или има осећај да мора бирати између сопственог живота и живота свог још нерођеног

детета. Пред тако страшним избором трудница треба да зна да је коначна одлука њена. Она може тражити подршку од породице и других блиских људи, али мора да буде обавештена о томе да лечење рака и током трудноће може бити опција. Лекар свакако има дозволу да да своје препоруке и чак да покуша да је убеди да их прати ако има довољно доказа који их поткрепљују, али нема право на то да је натера да следи његове препоруке противно њеним жељама.

Потпуне информације о болести и могућим ризицима, психосоцијална подршка и духовна брига ће помоћи у постизању оптималне равнотеже између жеље жене да пружи сваку могућу шансу за дугорочни опстанак и жеља да се минимизира ризик за фетус.

План поступка мора бити формулисан у медицинским, моралним, етичким, правним и религиозним оквирима прихватљивим за пацијенткињу. Помоћ жени да направи избор захтева апсолутну искреност и најтачнију информацију. Начин на који се саопшти информација утицаће на одлуку коју ће пацијент донети. За поступак са малигном болешћу у трудноћи неопходно је не само научно, на чињеницама базирано знање о ризицима удруженим са лечењем, већ и уметност комуникације са пацијентом и надасве велика доза хуманости.

Литература

Извори

- Andersson TM, Johansson AL, Hsieh CC, Cnattingius S, Lambe M. Increasing incidence of pregnancy-associated breast cancer in Sweden. *Obstet Gynecol* 114 (2009): 568–572; <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181b19154>.
- Baumrucker SJ, Vogel WH, Stolick RM, Adkins RW, Holland H, Vande Kieft G, Eastridge A. A Mother in Jeopardy: The Ethics of Pregnancy and Chemotherapy. *Am J Hosp Palliat Care* 37, No 1 (Jan 2020): 72–78. <https://doi.org/10.1177/1049909119846861>.
- Beauchamp TL, Childress JF. *Principles of Biomedical Ethics*. 4th edition. New York, NY: Oxford University Press; 1994: 120–188.
- Beaujouan E, Sobotka T. Late childbearing continues to increase in developed countries. *Population & Societies*, 2019; 562: 1–12
- Chervenak FA, McCullough LB, Knapp RC, Caputo TA, Barber HR. A clinically comprehensive ethical framework for offering and recommending concertreatment before and during pregnancy. *Cancer* 100 (2004): 215–22. <https://doi.org/10.1002/cncr.11564>.

- Chervenak FA, McCullough LB. Ethics in obstetrics and gynecology. An overview. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 75, No 1 (Dec 1997): 91–4. [https://doi.org/10.1016/s0301-2115\(97\)00192-9](https://doi.org/10.1016/s0301-2115(97)00192-9).
- Chervenak FA, McCullough LB. The fetus as a patient: an essential ethical concept for maternal-fetal medicine. *J Matern Fetal Med* 5, No 3 (May-Jun 1996): 115–9. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6661\(199605/06\)5:3<115::AID-MFM3>3.0.CO;2-P](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6661(199605/06)5:3<115::AID-MFM3>3.0.CO;2-P).
- Englehardt HT Jr. The foundations of bioethics, 2nd edition. New York: Oxford University Press, 1996.
- Frejka S, Sardón JP. First birth trends in developed countries.: persisting parenthood postponement. *Demographic research* 15 (2006): 147–80; <https://doi.org/10.4054/Dem.Res.2006.15.6>.
- Hepner A, Negrini D, Hase EA, Exman P, Testa L, Trinconi AF, Filassi JR, Francisco RPV, Zugaib M, O'Connor TL, Martin MG. Cancer During Pregnancy: The Oncologist Overview. *World J Oncol* 10, No 1 (Feb 2019): 28–34. <https://doi.org/10.14740/wjon1177>.
- Mitrou S, Zarkavelis G, Fotopoulos G, Petrakis D, Pavlidis N. A mini review on pregnant mothers with cancer: A paradoxical coexistence. *J Adv Res* 7, No (Jul 2016): 559–63. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2016.01.004>.
- Moreno D'Anna, Milagros María de las Mercedes, & Páez, Gustavo. (2021). The fetus as a patient: different positions on the same concept. *Medicina y ética* 32, No 4 (Epub 14 de agosto de 2023): 989–1027. <https://doi.org/10.36105/mye.2021v32n4.03>.
- Pavlidis NA: Coexistence of pregnancy and malignancy. *The Oncologist* 7 (2002): 279–87.
- Sobotka T. “Re-emerging diversity: Rapid fertility changes in Central and Eastern Europe after the collapse of the communist regimes”. *Population-E* 58, No 4–4 (2003): 451–486. <https://doi.org/10.2307/3246652>.
- Thorny S, McCullough LB, Chervenak FA. Ethical and spiritual considerations for treatment decision associated with cancer in pregnancy. *Cancer Bull* 5(1994): 391–394.

Секундарна литература

- Amant F, Berveiller P, Boere IA, Cardonick E, Fruscio R, Fumagalli M, Halaska MJ, Hasenburg A, Johansson ALV, Lambertini M, Lok CAR, Maggen C, Morice P, Peccatori F, Poortmans P, Van Calsteren K, Vandembroucke T, van Gerwen M, van den Heuvel-Eibrink M, Zagouri F, Zapardiel I. ESMO Gynecologic cancers in pregnancy: guidelines based on a third international consensus meeting. *Ann Oncol* 30, No 10 (1 Oct 2019): 1601–1612. <https://doi.org/10.1093/annonc/mdz228>.

- Amant F, Halaska MJ, Fumagalli M, Steffensen KD, Lok C, van Calsteren C, Han SN, Mir O, Fruscio R, Uzan C, Maxwell C, Dekrem J, Strauven G, Gziri MM, Kestic V, Berveoller P, van den Heuvel F, Ottevanger P, Vergote I, Lishner M, Morice P, Nulman I on behalf of the ESGO task force 'Cancer in Pregnancy. Gynecologic Cancers in Pregnancy Guidelines of a Second International Consensus Meeting. Review Article. *International Journal of Gynecological Cancer* 24 (3, March 2014): 394–403
- Ferrari, F, Faccio, F, Peccatori, F, *et al.*, Psychological issues and construction of the mother-child relationship in women with cancer during pregnancy: a perspective on current and future directions. *MC Psychol* 6, 10 (2018): 1–4. <https://doi.org/10.1186/s40359-018-0224-5>.
- Han S N, Kestic V, Van Calsteren K, Petkovic S, Amant F, On behalf of the ESGO 'Cancer in Pregnancy' Task Force Cancer in pregnancy: a survey of current clinical practice . *Eur. J Obst. Gynecol. Reproductive Biol* 167 (2013): 18–23.
- Kesić V (urednik). *Kancer, fertilitet i trudnoća*. Zavod za udžbenike, Beograd, 2015.
- Kestic V. Fertility after the treatment of Gynecologic Malignancy. In *Cancer and Pregnancy*, Surbone A, Peccatori F, Pavlidis N (Vol eds) *Recent Results in Cancer Research*, P.M. Schlag - H.J. Senn (Ser eds), Springer; 2008: 79–95. ISBN: 978–3–540–71272–5.
- Kestic V, Lambertini M, Del Mastro L, Sukhin V. Preventive Strategies during Radio- and/or Chemotherapy in: *Textbook of Cancer Pregnancy*. Amant F (ed) *European Society of Gynecologic*
- Kestic V. *Pregnancy and Cancer in Textbook of Gynecological Oncology*, Ayhan A, Reed N, Glkutekin M, Dursun P eds. Günes Publishing, Ankara, Turkey, 2011: 482–487.
- *Oncology*, 2017
- Peccatori FA, Azim Jr HA, Orecchia R, Hoekstra HJ, Pavlidis N, Kestic V, Pentheroudakis G, on behalf of the ESMO Guidelines Working Group Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology* 00 (2013): 1–11. <https://doi.org/10.1093/annonc/mdt199>.
- Schmitz D, Henn W. The fetus in the age of the genome. *Hum Genet.* 2022 May; 141(5): 1017–1026. <https://doi.org/10.1007/s00439-021-02348-2>. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34426855; PMCID: PMC9160108.
- Schwab P, Anic K, Hasenburg, A. Cancer and Pregnancy: A Comprehensive Review. *Cancers* 13 (2021): 3048. <https://doi.org/10.3390/cancers13123048>.
- Surbone A, Peccatori F, Pavlidis N. *Cancer and Pregnancy, Recent Results in Cancer Research, Volume 178*, Springer, 2008.

Vesna Kesić

University of Belgrade, Faculty of Medicine

Belgrade

vek1@mts.rs

<https://orcid.org/0000-0002-3513-7192>

Psychological and Ethical Aspects of Malignant Disease in Pregnancy

Abstract: Malignant diseases develop, as a rule, in the advanced age. However, due to the increasing number of women who decide to postpone pregnancy, the association between the malignant disease (cancer) and pregnancy is becoming an increasing problem.

The risk of association of pregnancy with a malignant disease is approximately 0.1% (1 case per 1, 000 deliveries). The most frequent cancers diagnosed during pregnancy are breast cancer, cervical cancer, melanoma and hematological malignancies.

Management of cancer during pregnancy is difficult. Both diagnostic and therapeutic interventions must be performed carefully, having in mind risk factors associated with both pregnant women and the fetus. The treatment which is essential for women may be highly dangerous or even fatal for the fetus. Therapeutic options in malignant tumors during pregnancy are limited and none of them is ideal. Over the last years the concept of treatment of malignant diseases in pregnancy has evolved from complete negligence of pregnancy and frequently immediate termination of pregnancy to much serious approach aimed at reduction of risk of mortality or injury for both mother and the unborn child.

The association of cancer with pregnancy is a great emotional conflict, in which the joy of creating life is intertwined with a life-threatening situation for the mother. Malignancy in pregnancy is extremely stressful for both the patient and the doctor, and the ethical dilemmas associated with this condition require serious consideration. Decision making is very complex. With medical, psychological, religious, social and moral dilemmas facing them, both patient and doctor will struggle to find the right balance that combines maximum benefit for the woman with minimal adverse consequences for the baby.

The information provided by a doctor who has far more medical knowledge than the average patient, and the emphasis he puts on that information, influences the patient's treatment decisions. He should offer the woman a choice between three possible options: postponing the treatment of the tumor until

the fetus matures and gives birth, terminating the pregnancy in order to start the treatment of the tumor as quickly as possible, and treating the tumor while continuing the pregnancy (while monitoring the fetus to detect potential side effects of the treatment).

Caring for a pregnant woman with cancer is extremely complex and represents a great challenge. It inevitably requires a multidisciplinary approach with the close cooperation of oncologists, obstetricians, surgeons, neonatologists, geneticists, nurses, psychiatrists, psychologists and social workers. For a number of women, the help of priest is also very important. This team should care for the patient and her family, provide them with the right information and guide them through the decision-making process.

Plan of the procure must be formulated within the medical, moral, ethical, legal and religious frameworks acceptable for the patient. Help to a woman to make appropriate choice necessitates absolute sincerity and most accurate information. The way in which the information is presented will influence the decision to be made by the patient. The procedure in malignant diseases during pregnancy necessitates not only scientific knowledge on the risks associated with treatment based on the facts but also the art of communication with patients and above all high dose of humanity.

Keywords: cancer, pregnancy, fetus, patient, psychology, ethics, spirituality.